

PROFILAKTIKA INSPEKTORINING ILGARI SUDLANGAN SHAXSLAR BILAN ISHLASH FAOLIYATINING O'ZIGA HOS XUSUSIYATLARI

Ernazarov Abbos Abdukarim o'g'li¹

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

3-o'quv kursi kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15481168>

Anotatsiya. O'zbekiston Respublikasida jinoyatchilikning oldini olish va jamoat xavfsizligini ta'minlash maqsadida profilaktika inspektorlari muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, ularning ilgari sudlangan shaxslar bilan ishlashda ushbu toifadagi shaxslarni jamiyatga qayta tayyorlash, qayta huquqbuzarlik sodir etilishini oldini olish va ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashga qaratilgan ishlarni amalga oshirishlari muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada profilaktika inspektorlarining ilgari sudlangan shaxslar bilan ishlash faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini yoritib o'tilgan.

Kalit so'zlari: Profilaktika inspektori, ilgari sudlangan shaxslar, ijtimoiy reabilitatsiya, jinoyatchilikning oldini olish, mahalla yettiligi, E-ijtimoiy profilaktika, huquqiy ong, profilaktik suhbatlar, individual yondashuv.

Особенности деятельности инспектора по профилактике в работе с ранее судимыми лицами

Аннотация: В Республике Узбекистан инспекторы по профилактике играют важную роль в предотвращении преступности и обеспечении общественной безопасности. Особое значение имеет их деятельность по работе с ранее судимыми лицами, направленная на реинтеграцию данной категории лиц в общество, предотвращение повторных правонарушений и укрепление социальной стабильности. В данной статье освещаются особенности деятельности инспекторов по профилактике в работе с ранее судимыми лицами.

Ключевые слова: инспектор по профилактике, ранее судимые лица, социальная реабилитация, предотвращение преступности, система

«Махаллинский семерик», электронная социальная профилактика, правосознание, профилактические беседы, индивидуальный подход, цифровые технологии.

Distinctive features of the prevention inspector's activities in working with previously convicted individuals

Abstract. In the Republic of Uzbekistan, prevention inspectors play a significant role in crime prevention and ensuring public safety. Their work with previously convicted individuals is particularly important, focusing on reintegrating this group into society, preventing recidivism, and strengthening social stability. This article highlights the distinctive features of the activities of prevention inspectors in working with previously convicted individuals.

Keywords: prevention inspector, previously convicted individuals, social rehabilitation, crime prevention, Mahalla Seven system, e-social prevention, legal awareness, preventive conversations, individual approach, digital technologies.

Hozirda dunyo mamlakatlarida jinoyatchilik global muammo darajasiga chiqdi. Shu sababli jahonda jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasi jadal rivojlana boshladi. Bizning mamlakatimizda ham jinoyatchilik, ayniqsa ilgari sudlangan shaxslar o'rtasidaq sodir etilayotgan jinoyatlar, uning sabablari, jinoyatchi shaxsi va jinoyatchilikning oldini olish, kriminogen vaziyatni tahlil qilish huquqni muhofaza qilish organlari oldiga jinoyat-huquqiy va profilaktik choralarni qo'llash, maqsad va vazifalarni o'z vaqtida belgilash lozimligini taqozo etmoqda.

O'zbekiston Respublikasining "Ichki ishlar organlari to'g'risida"gi qonuning 6-moddasida ichki ishlar organlarining jinoyatchilikning oldini olish bo'yicha vazifalari, shu jumladan sudlangan shaxslar bilan profilaktik ishlarni tashkil etish belgilangan¹. Profilaktika inspektorlari ushbu qonunga asoslanib, shaxslarning xatti-harakatlarini kuzatadi va ijtimoiy reabilitatsiyaga ko'maklashadi. Masalan profilaktika inspektorlari bandlik markazlari bilan hamkorlikda sudlangan

¹ O'zbekiston Respublikasining "Ichki ishlar organlari to'g'risida"gi Qonuni (2016-yil, 16-sentabr, O'RQ-406-son)

shaxslar uchun kasb-hunar kurslari tashkil etadi. Masalan, 2021-yilda O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tomonidan sudlangan shaxslar uchun maxsus ish o'rinlari ajratish bo'yicha dastur ishlab chiqilgan. Ushbu dasturga asosan amaliy ishlar olib boriladi. Yoki Mahalliy hokimiyatlar bilan birgalikda ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslarga moddiy yordam ko'rsatiladi, masalan, oziq-ovqat yoki uy-joy ta'mirlash uchun subsidiyalar ajratiladi. O'zbekiston Respublikasining 2014-yil 14-may kunidagi "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi, O'RQ-371-son qonuning 25-moddasida, ilgari sudlangan shaxslar o'rtasida huquqbuzarliklarning maxsus profilaktikasi chora-tadbirlari belgilangan bo'lib ular quydagilar:

1) jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilingan va ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazoga hukm qilingan shaxslar o'rtasida huquqbuzarliklarning sodir etilishi sabablarini hamda shart-sharoitlarini aniqlash, bartaraf etish;

2) jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilingan va ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazoga hukm qilingan shaxslar o'rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'yicha maxsus tadbirlarni ishlab chiqish hamda amalga oshirish;

3) ozodlikdan mahrum qilish tarzidagi jazoni o'tayotgan shaxslarni ijtimoiy reabilitatsiya qilishga va ijtimoiy moslashtirishga tayyorlash bo'yicha maxsus tadbirlarni amalga oshirish;

4) jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilingan shaxslarni ijtimoiy reabilitatsiya qilish va ijtimoiy moslashtirish bo'yicha chora-tadbirlarni tashkil etish hamda amalga oshirish;

5) jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilingan shaxslarni ishga joylashtirish uchun ish o'rinlarini tashkil etayotgan tashkilotlarni rag'batlantirish chora-tadbirlarini ishlab chiqish va amalga oshirish.

Ilgari sudlangan shaxslar o'rtasida huquqbuzarliklarning maxsus

profilaktikasi qonunchilikka muvofiq boshqa chora-tadbirlarni ham o'z ichiga olishi mumkin².

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, tumandagi 30 ta mahalla "qizil", bitta mahalla "sariq" va 71 ta mahalla "yashil" toyifaga kiritilgan. Joriy yilning olti oyi mobaynida tuman hududida 280 ta jinoyat qayd etilgan bo'lib, ularning aksariyatini talonchilik, firibgarlik, o'g'irlik, bezorilik va boshqa turdagi jinoyatlar tashkil etadi. Oilaviy kelimovchiliklar, turli nizolar tufayli qotillik, og'ir tan jarohati yetkazish kabi holatlarning keskin oshgani achinarli. Xususan, shu turdagi jinoyatlarning 3 tasi oilaviy janjal, 2 tasi mahalladoshlar orasidagi adovat, 4 tasi rashk sababli sodir qilingan.

Bu esa aholi muammolarining "mahallabay", "xonadonbay", "fuqarobay" singari samarali mexanizmlar yordamida hal etilmagani, "Yoshlar daftari", "Ayollar daftari", "Temir daftar" kabi dasturlar ijrosi qog'ozda qolib ketayotganidan dalolat beradi.

Ma'lumki, jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilingan shaxslar bilan profilaktik tadbirlar o'tkazish, ma'muriy nazorat yuritish muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq ilgari sudlangan shaxslar tomonidan qayta jinoyatga qo'l urilayotgani bu borada hal qilinishi lozim bo'lgan ishlar borligini ko'rsatmoqda.

Masalan, tegishli organlar tomonidan profilaktik hisobga olish uchun asos bo'ladigan MJTKning moddalari bo'yicha 1279 ta ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, shundan 315 tasi hisobga olingan, yana 531 tasi ogohlantirilgan bo'lsa, 418 tasi bo'yicha sud tomonidan qabul qilingan qaror IIOFMBga yuborilmagan³.

Profilaktika inspektorlarining ilgari sudlangan shaxslar bilan ishlash faoliyati O'zbekiston Respublikasining qonunchilik hujjatlari asosida olib boriladi va ijtimoiy rehabilitatsiya, profilaktik nazorat, hamkorlik, huquqiy ongni oshirish,

² O'zbekiston Respublikasining 2014-yil 14-may kunidagi "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi, O'RBQ-371-son qonuning 25-moddasi

³ Ichki ishlar vazirligi hay'atining 2021-yil 12-fevraldagi kengaytirilgan yig'ilish

raqamli texnologiyalardan foydalanish kabi muhim yo'nalishlarni qamrab oladi. "Mahalla yettiligi" tizimi, psixologik yordam, raqamli texnologiyalardan foydalanish va ijtimoiy yordam dasturlari kabi chora-tadbirlar faoliyatning samaradorligini oshiradi. Natijada, inspektorlar sudlangan shaxslarning jamiyatga qayta integratsiyasiga hissa qo'shib, jinoyatchilik darajasini kamaytirishga muhim hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ichki ishlar organlari to'g'risida"gi Qonuni (2016-yil, 16-sentabr, O'RQ-406-son)
2. O'zbekiston Respublikasining 2014-yil 14-may kunidagi "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi, O'RQ-371-son qonuning 25-moddasi
3. Ichki ishlar vazirligi hay'atining 2021-yil 12-fevraldagi kengaytirilgan yig'ilish